

NOVEL PLOT IN ENGLISH AND ITS ARTISTIC-AESTHETIC FUNCTIONS

F.I.Ikromkhonova

**DSc Tashkent state pedagogical
university named after Nizami**

The article analyzes the art of the English writer Iris Murdoch's novel "Trapped". In this, the main attention is paid to the construction of the plot in the novel, the location of the plot components. The function of the exposition in the development of the plot, the beginning of the node and its place in the logic of the image, the influence of the node in creating the situation, the degree of growth of the main character in the plot, and the interdependence of the episodes are discussed. On the basis of scientific logic, the plot and image, plot and motif relations in the work are based on the artistic-aesthetic function of these issues.

Key words and phrases: novel, composition, image, plot, exposition, knot, solution, motive, development of events, climax.

ИНГЛИЗ НАСРИДА РОМАН СЮЖЕТИ ВА УНИНГ БАДИЙ – ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯЛАРИ

Ф.И.Икромхонова

**Низомий номидаги Тошкент давлат
педагогика университети доценти,
филология фанлари доктори
feruzaikr@mail.ru**

Аннотация:

Мақолада инглиз адиби Айрис Мёрдокнинг «Тузокда» романи

бадиияти таҳлил этилади. Бунда асосий эътибор романдаги сюжет курилиши, сюжет таркибий қисмларининг жойлашувига қаратилади. Экспозициянинг сюжет ривождаги вазифаси, тугуннинг бошланиши ва образ мантиғидаги ўрни, вазият яратишда тугуннинг таъсири, бош образнинг сюжетдаги ўсиб бориш даражаси, эпизодларнинг ўзаро боғлиқлиги ҳақида баҳс юритилади. Илмий мантикқа асосан сюжет ва образ, сюжет ва мотив муносабатларининг асардаги бадиий-эстетик вазифасидан келиб мазкур масалаларга тўхтаб ўтилган.

Калит сўз ва иборалар: роман, композиция, образ, сюжет, экспозиция, тугун, ечим, мотив, воқеалар ривож, кульминацион нуқта.

Кириш.

XX аср инглиз адабиётининг ёрқин вакили бўлган Айрис Мёрдок романчиликда ўзига хос йўналишга эга. Унинг «Тузокда» романи муаллиф ижодидаги илк роман бўлиб бўлиб, 1954 йилда эълон қилинган. Роман эълон қилинган йили муаллиф 35 ёшга кирган эди [1]. Унгача эса университетда дарс берган, француз олими Жан Пол Сартр ижоди бўйича диссертация химоя қилган файласуф, адабиётшунос олим эди [2]. Айнан шу хусусият «Тузокда» романи бош қаҳрамон Жеймс Донакью ҳаётида учрайди. У ҳам ўттиздан ошган, у ҳам адабиётчи ва у ҳам баъзан воқеаликка донишманд кўзи билан қарайди, у ҳам Францияга тез-тез бориб туради ва француз тилидан инглиз тилига асарлар таржима қилади. Бу эса Айрис Мёрдок илк романига жиддий ёндошгани ва унинг бош қаҳрамонига хос хусусиятларнинг баъзиларини ўз ҳаётдан олганлигини кўрсатади. Дарҳақиқат, ҳаётининг материал ёки диспозиция, фабула бу реал ҳаётдан олиниб роман учун тайёрланган, аммо ҳали бадиий асарга айланмаган материалнинг турли қисмлари саналади. Ёзувчи уларни қай тарзда сюжетган айлантиргани, бунда сюжет ва унинг таркибида қандай жойлашувлар юз

бергани шу пайтгача янги давр нуқтаи назари билан таҳлил этилмаган.

Методологик асос.

Аслида «Сюжет (фр. sujet - предмет, асосга қўйилган нарса) – бадиий шаклнинг энг муҳим элементларидан бири, асардаги бир-бирига узвий боғлиқ ҳолда кечадиган, қаҳрамонларнинг хатти-ҳаракатларидан таркиб топувчи воқеалар тизими» [10, 288] бўлиб, асар қайси тур ёки жанрга мансублигидан қатъий назар барча асарда сюжет бўлади. Фақат жанри ва турига кўра турли асарларда сюжет турлича намоён бўлади [7]. Масалан, романда воқеалар ёрқин ифодаланган бўлса, лирика шеърда сюжет кечинма, ўй-фикрлар ҳаракати сифатида юзага чиқади. Тўғри, романда ҳам баъзан персонаж ўй-фикри шаклида ҳам намоён бўлиши мумкин. Аммо бу камроқ учрайди. Асосан қаҳрамонлар ҳаракати натижадаги эпизодларнинг мантикий кетма-кетлигидан иборат шаклий унсур ҳисобланади.

Шу ерда айтиш керакки, эпик асарларда сюжет анча кўламдор, кенг камровли, ўзига хос ички макон ва вақт доирасида кечади. Шунингдек, воқеа ичидаги образ ва унинг ҳаракати билан боғлиқ бўлгани учун бир эпизод иккинчисидан ичидан «ўсиб чиқади». Масалан, Жеймснинг Магдалена билан суҳбати ва у ердан нарсаларни олиб кетишига оид суҳбат сюжет линиясидаги бир эпизодик воқеа бўлиб, у ерда Магдаленанинг турмушга чиқиши ва бўлажак эрининг исми келтирилади. Бу образ кейинчалик романда бошқа эпизодда фаол образ сифатида иштирок этади. Ёки шу ердаги уйни бўшатиш муаммоси ортидан бош қаҳрамоннинг Тинкхем ёнига бориши ҳам сюжетдаги воқеаларнинг ўзаро боғлиқлигини кўрсатади. Лекин барчаси яъни, «сюжет ва унинг компонентлари жойлашуви, ... шахснинг асардаги ўрни, шахснинг бадиий тўқима йўли билан яратилган характерлар тақдирига алоқаси ҳамда ...шахсларнинг ...тўқима бўлган “таржимаи ҳоли” ҳам умумий композициянинг мазмун-моҳиятидан келиб чиқади» [5,142].

Роман сюжетиға диққат қилинса, унда ёзувчи ҳар бир воқеа кечадиган макон, ҳар бир образлар тавсифи ҳақида имкон қадар батафсил маълумот беришга уринганини кузатиш мумкин. Бу эса, бир томондан, Айрис Мёрдокнинг узок йиллар университетда дарс бериб, ҳаётни жиддий кузатганини, иккинчи томондан эса ўз романига жиддий ёндашганини кўрсатади. Айниқса, сюжетга асос бўлган воқеа-ҳодисалар, уларнинг романдаги аҳамиятига алоҳида тўхталиш керак бўлади.

Сюжетнинг яна бир хусусияти – бадиий асардаги воқеа-ҳодиса ва персонажлар ҳаётини маълум макон-замон бўйлаб ҳаракатда қилиши, турли шароит ва вазият тасвирини ҳам англатади. Айниқса, романдаги сюжет ва унинг таркибий қисмлари жойлашуви ўзига хос бўлади. Зеро, «сюжет бадиий асар таркибида салмоқли вазифани бажаради. Биринчидан, ҳодисалар қатори (айниқса, ягона ҳаракатни ифодаловчи) конструктив аҳамиятга эга бўлиб, улар тасвирланаётган воқеаларни ягона бир тизимга боғлайди, мустаҳкамлайди. Иккинчидан, сюжетда персонажлар ҳаракати етакчи бўлиб, шу йўл билан улар характери аниқланади... Ҳодисалар персонажлар учун ўзига хос «ҳаракат майдони» ҳисобланиб, уларни ўқувчи кўз олдида ҳиссий ва ақлий жиҳатдан тенг ҳамда тўлақонли очилиши учун шароит яратади.... Ва ниҳоят, учинчидан, сюжет ҳаётини зиддиятларни аниқлайди ва яратади. Қаҳрамонлар ҳаётини зиддий ва конфликтсиз ёрқин сюжетда ифодалаб бўлмайди» [9,189]. Демак, сюжет романдаги воқеа-ҳодиса ва персонажлар фаоллигини таъминловчи, асардаги конфликтлар ва унинг шаклини намоён этувчи муҳим бадиий компонент саналади. Шунинг учун ҳам ҳар қандай роман таҳлилида ундаги сюжет ва унинг таркибий қисмлари, яъни, кириш (пролог), экспозиция, тугун, воқеалар ривож, кульминацион нуқта, ечим, хотима(эпилог)лар ва улар зиммасидаги бадиий-эстетик вазифага диққат қилиш лозим бўлади. Тўғри, биз текшираётган ушбу романда кириш (пролог), хотима (эпилог) мавжуд эмас. Бу эса одатий

хол саналади. Аммо қолган асосий қисмлар мавжуд ва бу шарт бўлган сюжет таркиби ҳисобланади.

Бошқа бир манбада эса сюжет ва сюжетология ҳақида янада кенгрок маълумот берилган. «Фақат саналган уч категория – макон, замон ва ҳодисани кўриб чиққачгина, сюжет тушунчаси (агар сюжет – ҳодисалар қатори бўлса, аввал, ҳодиса нималигини айтиш лозим)га ўтиш зарур, шундан кейингина сюжетологиянинг нисбатан хусусий тушунчаларини ҳақида сўз юритиш мумкин» [8, 178]. Демак, сюжет аниқ макон, замон ва ҳодисада юзага чиқади. Тасвирланаётган воқеликни аниқ макон ва замонда кузатиш ундаги ҳодиса моҳиятини англашга ёрдам берадиган, деган хулосага келиш мумкин.

III. Баҳс ва мунозаралар

Бадиий асардаги воқеаларда «...руҳ, қалб, идрок бирлиги бадиий макон сифатида юзага чиқади ва ташқи маконни ифодаловчи турли деталлар инсон ички оламига кўчиб, реал маконнинг ботиний шаклини шакллантиради» [6,149]. Шу маънода ёзувчи ташқи оламдан таъсирланиб, ўз ички оламига кўчирган воқелик, муаллиф ботинида қайта ишланиб, ўзига хос макон ва замондаги бадиий воқеликка айланади. Улар қоғозга тушганда эса аниқ жанр, сюжет линияси билан яратилади. Бунда қатор омиллар сюжет унсурлари ифодасини таъминлайди. Масалан, романда экспозициянинг бошланиши сифатида келтирилган қуйидаги парчага эътибор қаратамиз: «When I saw Finn waiting for me at the corner of the street I knew at once that something had gone wrong. Finn usually waits for me in bed, or leaning up against the side of the door with his eyes closed. Moreover, I had been delayed by the strike. I hate the journey back to England anyway; and until I have been able to bury my head so deep in dear London that I can forget that I have ever been away I am inconsolable»[3, 5]. (Финн мени муъолишда кутарди ва унинг кўринишидан тушундимки, қандайдир кўнгилсизлик юз берган. Одатда

Финн мени ўрнида ёки эшик кесагисига суяниб, кўзини юмганча кутиб оларди. Бундан ташқари, йўлдаги иш ташлаш намоёиши ҳам мени ушлаб қолди. Ҳамма вақт Англияга қайтишни ёқтирмайман ва бутун борлигим билан севимли Лондонимга сингиб бу ердан кетганимни унутмагунимча тинчлана олмайман).

Биринчи гапдаёқ муаллиф воқеалар ривожини кутилмаган тус олишига ишора қилади. Бу, аввало, Финн (тўлиқ исми – Питер О`Финн) уни одатдан ташқари жойда, аниқроғи муёлишда кутиб қолганига урғу берилишда кўринади. Макон сифатида Питер О`Финн турган жой ва ровий уни учратган макон (кўча, муёлиш) баён қилинаётган воқеани аниқ ва ёрқин тушунишга ёрдам бермоқда. Шунингдек, Финн муёлишда турибди, бунга изоҳ сифатида унинг дўстинини қайтишинини қаерда кутишинини ҳам келтирмоқда. Бу эса ровийнинг ўз нутқидаги тафсилотларга берилишинини англатади. Шунга кўра воқеаларни ровий кўламдор ва тафсилотларигача баён қилишдан аниқ кўзлаган мақсади бор дейиш мумкин. Бу аввало, роман воқеалар таъсирчанлигинини таъминлайди, иккинчидан, ровий тилидаги бадиийликни кучайтиради. Учинчидан воқеа Лондон ҳаётининг образини сифатида ёрқинроқ чиқади.

Маълумки, роман ҳажмидан келиб чиқиб, ундаги сюжет таркибий қисмлари кўлами ҳам каттароқ ва кенгроқ бўлади. Шу маънода юқоридаги парчанинг таркибида тугунга ва сюжет воқеаларининг кейинги ривожига асос бор. Шундан кейин эса Жеймс Донакью ва Финн ўзаро учрашиб, ўрта кўчада китоб тўла чемодонга устига ўтиришади. Бу икки йигитни ижара уйидан ҳайдашаётгани ҳақидаги гап келтирилади. Айнан “ижара уйидан қувилиш”, аниқроғи “уйсизлик” романдаги воқеаларнинг асосий мотиви бўлиб, уйдан чиқарилиши ҳодисасини воқеалар тугуни саналади.

Таъкидлаш керакки, «Мотив [moh-teef], вазият, ҳодиса, гоё, тасвир ёки характер тури. Кўп турли бадиий асарларда, халқ эртакларида ёки

афсоналарида учрайди; ёки ҳар қандай умумийроқ мавзуда яратилган асар элементи»дир [4, 162]. Бу ерда эса бадий асардаги вазият, персонажнинг ҳаракатини таъминлайди. Мотив Финни муюлишда туришга мажбур этган, Жеймсни ўйлантирган куч бўлиб, улар хаёлидан ўтаётган “ижарада яшаш”, “кутилмаганда ундан қувилиши” (аслида кутилган бўлади, аммо ровий учун бу ҳамма вақт кутилмагандек бўлаверади) каби вазиятлар улкан шаҳарда яшовчи аксарият одамларга таниш муаммо бўлиб, воқеанинг кейинги ривожини қандай бўлиши барчага қизиқ туюлади. Шу ердан тугун бошланиб, у Жеймс Донакью ва Финнинг Магдалена олдига боришгани, у билан суҳбат жараёни ҳамда юкларини олиб чиқиб кетишгани ҳақидаги хабаргача бўлган эпизодлар сюжет тугуни вазифасида келган.

Энди қаҳрамонлар қаерга бориши мумкинлиги ҳақидаги кейинги савол, воқеалар ривожини келтириб чиқаради. Ёзувчи экспозицияда икки бош қаҳрамонни муюлишда учрашини таъминлар экан, бу билан экспозиция зиммасига Жеймс Донакью, унинг узоқроқ қариндоши ва дўсти Финнинг уйсизлиги, камбағал эканлиги, муқим иш жойига эга бўлмаганлиги ҳақидаги хабарни ҳам сингдириб юборади. Шунингдек, экспозицияда Лондон тасвири, Жеймс Донакью, Финн образларининг баъзи одатлари ҳам берилади. Хусусан, Финн мўмин қобил, камсуқум, ровий эса бўйи баланд бўлмагани, аммо жуссаси йирикроқ, бироз дангаса, ичкиликни хуш кўрадиган эканлиги ҳақида баён қилинади ёки Магдалена исмли уй бекаси унча гўзал бўлмаган, аммо нисбатан истарали аёл эканлиги, унинг Жеймс билан яқин муносабати, беканинг турмуш тарзи, Сэмюел Старфилд (лақаби Муқаддас Сэмми) исмли букмекерликдан чиққан бой одамга турмушга чиқиши ҳам қистирилиб кетилади. Бир қарашда экспозициядаги бу далилларнинг баъзилари персонажлар тушиб қолган муаммоли вазиятга ёки сюжет таркибидаги тугунга алоқаси йўқдек туюлади. Аммо мазкур фактлар кейинчалик сюжет воқеаларида алоҳида аҳамиятга бўлади. Хусусан,

Сэмюэлнинг пуллари сабаб Магдалена ўз уйдан оққўнгил, содда ва самимий ижодкорни ҳайдайди. У эса кетаётиб баъзи қўлёмалари кўринмаганига эътибор қилмайди. Аммо кейинчалик унинг француз тилидан қилинган таржима асарини Сэмюел ва бир актриса аёл ўғирлаб нашр қилмоқчи бўлишади. Натижада сюжет композициясида янги линия пайдо бўлади. Бу эса шахс ички оламини тушунадиган, инсон ботиний қадриятларини эъзозлайдиган ижодкорга салбий муносабатда бўлган жамият фожеага юз тутишига ишора қилади. Бунда жамиятда ҳамма нарсдан бойлик устун деган ақида етакчилиги, жамиятнинг етакчи ғоялари одамлар турмушини оғирлаштириши ҳақидаги мулоҳазаларни ифодалайди. Айнан ана шу хусусият сюжетнинг бадиий-эстетик функцияларидан бири саналади. Унинг илк белгиси эса экспозицияда бошланган. Аниқроғи, Магдаленнинг уйдан кетаётиб қоғозларини олган Жеймс Донакью, дастлаб йўқолган қўлёмаларига эътибор қилмайди. Аммо у бошқа одамлар томонидан чоп этилишига ҳаракат қилинаётганини билгач, уларнинг уйига яширинча кириб, ўз таржима асарини қидиради. Воқеликни бадиий идрок қиладиган ижодкорни ўз фарзандидек бўлиб қолган асари учун ўғирликка ундаган жамиятни қандай баҳолаш мумкинлигини тушуниш қийин эмас.

Сюжет ҳақидаги манбаларда тугун, воқеалар ривож, воқеалар улар кечадиган макон ва замон ҳақида ҳам етарлича маълумотлар берилган. Масалан, агар экспозиция батафсил ва аниқоқ ифодаланса, воқеалар ривож ҳам шу тартибда давом этиши табиий ҳолат саналади. Баъзан экспозиция таркибида тугуннинг бошланиши кўринади ва бу ҳам сюжет таркибий қисмларининг структурал муносабатини очишга хизмат қилади. Чунки тугун аниқ воқеа асосида кўринади. Демак, экспозиция берилмаса, тугуннинг салмоғи ҳам у қадар улкан бўлмаслиги мумкин. Шунинг учун романда экспозициянинг аҳамияти янада муҳим саналади. Чунки тугунда кўтарилган муаммонинг залвори айнан экспозициядаги тасвир, образлар

ҳолатига боғлиқ бўлади. Демак, “Тузоқда” романида ёзувчи уйсизлик мотиви орқали персонажларини муаммолар оқимига олиб киради. Бу эса воқеа мантиғидан келиб чиқиб, уларнинг бошқа уй излашлари, бу жараёнда эса сюжет линиясига бошқа персонажлар кириб келиши, янги маконлар тасвирланишини ҳам таъминлайди. Бошқа образ, бошқа жой ва янги воқеалар замирида эса муаммога дуч келган образлар ички олами, характери намоён бўла бошлайди.

Натижалар.

Юқоридаги таҳлил ва талқин натижаларидан кўринадикки, сюжет ва унинг таркибидаги турли ҳодисалар бир-бири билан мантиқий боғланиб сюжет линияси ривожига ҳисса қўшади. Бош қаҳрамон бўлган Жеймс Донакьюнинг баъзи характер қирраларини, ички оламини, бошқалар билан суҳбатлашиш жараёнини ёрқинроқ очиб беради. Натижада сюжет композицияси ичида образлар тизими ва бу иккисининг роман бадий-эстетик вазифасини очишдаги ўзаро боғлиқлиги ҳам кўрилади. Зеро, сюжет таркибининг жойлашуви бир томондан воқеалар ичида ҳаракатланаётган образга ҳам боғлиқ бўлади. У эса маълум мотив асосида ҳаракатланади.

Хулоса.

«Тузоқда» романида сюжет таркибий қисмлари хроникал тартибда жойлаштирилган бўлиб, сюжетнинг ҳар бир қисмига ёзувчи асар бадий-эстетик концепциясидан келиб чиқиб, алоҳида вазифалар юклаган. Натижада сюжетнинг ҳар қисмида, масалан, экспозиция ёки тугунда вазиятлар батафсил ва атрафлича акс эттирилган.

Воқеалар ривожига эпизодлар бир-бирига образ мантиғи ва мотив асосида боғлаган бўлиб, бу хусусият роман сюжетини умумий композициядаги етакчилик вазифасини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

Peter J. Conradi. Iris Murdoch: A Life. The authorized biography. Harper Collins E-Books. <https://vdoc.pub>.

Iris Murdoch. Sartre: Romantic Realist. – London: Harvester Press, 1953. - 78 p. www.philpapers.org.

Iris Murdoch. Under the net. First published in 1954. – 202 p.
www.massolit.books.ru

The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Chris Baldick. Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York. 2001. – 236.

Икромхонова Ф.И. Ўзбек ва инглиз насрида тарихий асарлар поэтикаси (композиция ва образ). Филология фанлари доктори(DSc) ... диссер. Тошкент, 2021. – 255 б.

Йўлчиев Қ.В. Лирик шеърда ботиний макон муаммоси. Сўз санъати. Халқаро журнал. 5 сон, 3жилд. 2020.– С.148-152. Doi Journal.10.26739/2181-9297.

Тамарченко Н.Д. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Хрестоматия по дисп. "Введение в литературоведение" и "Теория литературы". Москва, 1999. – 302 стр.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Tamar/index.php

Теория литературы. В 2 т. Т. 1: Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, С.Н.Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. — Москва: Академия, 2004. — 512 с.

Хализев Е.В. Теория литературы. – Москва: Высшая школа, 1999. – 400 с.